

English version below

Epitafio de don Alfonso Gutiérrez

[Anónimo](#)

Nº inventario: 390 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Lápida](#)

Datación: 1344

Siglo: segundo cuarto del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 47 x 39 x 4,4 cm

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [A mano](#), [Cincelado](#)

Iconografía / Tema: [Epitafio sepulcral](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Hispanic Society of America](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: D313

Inscripciones

AQUI ENTRE DOS FUESAS

YAZE ALFONSO GUTIEREZ

BENEFICIADO DELA ORDEN

DE SANT ANTO ENTRE SU P

ADER E SU MADRE Q FIZO

ESTA CAPIELA DE SANT

LORENCE E FINO MIERCOLES

SIETE DIAS ANDADOS

DEL MES DE ENERO

ERA DE MILL E CCC LXX

XII ANOS PATER NOSTER

Historia del objeto

Según el texto epigráfico que se puede leer en el epitafio, esta pieza pertenecería a la tumba de don Alfonso Gutiérrez, quien era miembro de los Hermanos Hospitalarios de San Antonio. Dicha congregación se fundó en Francia en el año 1095 para cuidar a aquellos que tenían la enfermedad del fuego de San Antonio, una epidemia que se propagó en la Edad Media a raíz de una intoxicación alimentaria (Martín, 2010). En Castilla la orden fue introducida por Alfonso VII en 1146.

Respecto a la datación del epitafio, según Valdez y Álamo (2016): "The lettering of the words *miércoles siete, enero*, and the last two numerals of the year are smaller and shallower than the rest of the inscription". Por lo tanto, es posible que don Alfonso Gutiérrez encargase este epitafio en vida y tras fallecer se añadiese la fecha. El finado se enterró junto a sus padres en la capilla de San Lorenzo, siendo ubicada por Gilman (1932) en la ciudad de Burgos. La decoración del epitafio (Franco, 2003) con el tetramorfo (águila, toro, león y hombre) y su disposición recuerdan a uno de los sepulcros que se hallan en la sacristía del Santo Cristo de la catedral de Burgos (Gómez Bárcena, 1988). Además, en dicha sacristía se puede leer también en otra lápida la palabra "fuesa", término que se repite en el epitafio de don Alfonso Gutiérrez. Así pues, parece plausible pensar que su enterramiento se encontraba en Burgos.

Se desconoce cómo y cuándo se exportó la pieza del país, sin embargo, una fotografía hallada en los archivos de la Hispanic Society of America revela que el epitafio se encontraba allí antes de 1912 (Valdez y Álamo, 2016).

Descripción

A pesar de la abrasión en la parte inferior de la pieza, esta se conserva en buen estado de conservación. El texto epigráfico se sitúa en el centro del epitafio y en las esquinas aparece una decoración donde se puede ver el tetramorfo. Asimismo, en la parte inferior y superior se encuentran cuatro escudos cuyo estado no permite su identificación. Posteriormente se añadió un gancho metálico para colgar la pieza a la pared.

Ubicaciones

- pre. 1912

MUSEO

[The Hispanic Society of America, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- XIV - present

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- FRANCO MATA, Ángela (2003): "[Iconografía funeraria gótica en Castilla y León \(siglos XIII y XIV\)](#)", nº 2, *De Arte*, p. 59.
- GILMAN, BEATRICE I. (1932): *Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth centuries) in the Collection of The Hispanic Society of America*, The Hispanic Society of America, New York, pp. 91-92.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación Provincial, Burgos.

- [MARTÍN ANSÓN, María Luisa \(2010\): "El fuego de San Marcial y el fuego de San Antón en el contexto del arte medieval", nº 22, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, pp. 17-21.](#)
- [MARTÍN, María Encarnación \(2011\): "La salvación del alma a través de las inscripciones medievales", en IX Jornadas Científicas sobre Documentación: la muerte y sus testimonios escritos, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, pp. 255-279, il. 9.](#)
- VALDEZ DEL ÁLAMO, Elizabeth y ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio de (2016): "Hispanic Society of America, New York", vol. III, en Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania, editado por Joan Holladay y Susan Ward, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 114-115.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Epitaph of don Alfonso Gutiérrez

[Anónimo](#)

Inventory number: 390 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Tombstone](#)

Date: 1344

Century: Second quarter of the 14th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 18 1/2 x 15 3/8 x 1 3/4 in

Material: [Stone](#)

Technique: [Handmade](#), [Chiseled](#)

Iconography / Theme: [Epitafio sepulcral](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The Hispanic Society of America](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: D313

Inscriptions

Here between two tombs

lies Alfonso Gutiérrez

beneficiary of the order

of Saint Anthony between his

father and his mother who erected

this chapel to Saint

Lawrence and died on Wednesday

seven days passed

into the month of January

era of M DCCC LXX

XII years

Object History

According to the epigraphic text that can be read on the epitaph, this piece would belong to the tomb of Don Alfonso Gutiérrez, who was a member of the Hospitaller Brothers of Saint Anthony. Said congregation was founded in France in the year 1095 to care for those who had Saint Anthony's fire disease, an epidemic that spread in the Middle Ages as a result of food poisoning (Martín, 2010). In Castile the order was introduced by Alfonso VII in 1146.

Regarding the dating of the epitaph, according to Valdez and Álamo (2016): "The lettering of the words *Wednesday seven, January*, and the last two numerals of the year are smaller and shallower than the rest of the inscription". Therefore, it is possible that Don Alfonso Gutiérrez commissioned this epitaph during his lifetime and after his death the date was added. The deceased was buried next to his parents in the chapel of San Lorenzo, being located by Gilman (1932) in the city of Burgos. The decoration of the epitaph (Franco, 2003) with the tetramorph (eagle, bull, lion and man) and its arrangement are reminiscent of one of the tombs found in the sacristy of Santo Cristo in the cathedral of Burgos (Gómez Bárcena, 1988). In addition, in this sacristy we can also read on another tombstone the word "fuesa", a term that is repeated in the epitaph of Don Alfonso Gutiérrez. Thus, it seems plausible to think that his burial was in Burgos.

It is unknown how and when the piece was exported from the country, however, a photograph found in the archives of the Hispanic Society of America reveals that the epitaph was there before 1912 (Valdez and Álamo, 2016).

Description

In spite of the abrasion on the lower part of the piece, it is in a good state of preservation. The epigraphic text is located in the center of the epitaph and in the corners there is a decoration where the tetramorph can be seen. Also, in the lower and upper part there are four coats of arms whose condition does not allow their identification. Later a metal hook was added to hang the piece to the wall.

Locations

- pre. 1912

MUSEUM

[The Hispanic Society of America, New York \(United States\)](#)

- XIV - present

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- FRANCO MATA, Ángela (2003): "Iconografía funeraria gótica en Castilla y León (siglos XIII y XIV)". [nº 2, De Arte, p. 59.](#)
- GILMAN, BEATRICE I. (1932): *Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth centuries) in the Collection of The Hispanic Society of America*, The Hispanic Society of America, New York, pp. 91-92.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación

Provincial, Burgos.

- [MARTÍN ANSÓN, María Luisa \(2010\): "El fuego de San Marcial y el fuego de San Antón en el contexto del arte medieval", nº 22, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, pp. 17-21.](#)
- [MARTÍN, María Encarnación \(2011\): "La salvación del alma a través de las inscripciones medievales", en IX Jornadas Científicas sobre Documentación: la muerte y sus testimonios escritos, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, pp. 255-279, il. 9.](#)
- VALDEZ DEL ÁLAMO, Elizabeth y ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio de (2016): "Hispanic Society of America, New York", vol. III, en Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania, editado por Joan Holladay y Susan Ward, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 114-115.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

